

УДК342-7+343.4

Ланиедова Юлія Олександрівна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету
Національного авіаційного університету*

Yuliia O. Lantsedova –

*candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of criminal law and process department of
Juridical faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)*

Борщ Юлія Олександрівна –

*студентка юридичного факультету
Національного авіаційного університету*

Yuliia O. Borsch –

*student of juridical faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)*

Проблемні питання розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства

Викладено проблемні питання розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства. Особу увагу приділено висвітленню основних положень співвідношення концепції процесуальної самостійності слідчого та його взаємодії у цьому аспекті з прокурором та слідчим суддею при отриманні дозволу на проведення окремих слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, а також у процесі застосування заходів забезпечення кримінального провадження, перш за все, запобіжних заходів.

Ключові слова: *взаємодія учасників кримінального провадження, слідчий, прокурор, слідчий суддя, слідчі і негласні слідчі розшукові дії, запобіжні заходи.*

Изложены проблемные вопросы понимания взаимодействия следователя с прокурором, следственным судьей и иными участниками криминального судопроизводства. Особое внимание уделено освещению основных положений соотношения концепции процессуальной самостоятельности следователя и его взаимодействия в этом аспекте с прокурором и следственным судьей при получении разрешения на проведение отдельных следственных розыскных действий и негласных следственных розыскных действий, а также в процессе применения мер обеспечения криминального производства, прежде всего, мер пресечения.

Ключевые слова: *взаимодействие участников криминального судопроизводства, следователь, прокурор, следственный судья, следственные и негласные следственные розыскные действия, меры пресечения.*

Yu.O. Lantsedova, Yu.O. Borsch Problematic Question of Understanding of the Investigator's Interaction with the Prosecutor, the Investigating Judge and Other Participants in Criminal Proceedings

The problematic question of the investigator's interaction with the prosecutor, the investigating judge and other participants in the criminal proceedings is stated. Particular attention is paid to the main provisions of the relationship between the concept of procedural independence of the investigator and his interaction in

this aspect with the prosecutor and the investigating judge, when obtaining permission to conduct certain investigative and covert investigative actions, as well as in the application of criminal proceedings, primarily precautions.

It is emphasized that one of the problems of the mechanism of interaction between the investigator and the prosecutor is that the legislator does not always clearly define the form and procedure of such interaction, which must take place within certain criminal proceedings and comply with the general principles of criminal justice.

It is noted, that a separate criminal procedural element that should balance the procedural independence and autonomy of the investigator and the procedural function of the prosecutor's supervision in criminal proceedings is the procedure for appealing the prosecutor's decisions.

Indicated, that the narrowing of the investigator's powers and the restriction of his independence in making procedural decisions require him to cooperate effectively with the prosecutor and the investigating judge, for the purpose of a comprehensive, complete, prompt investigation of the criminal offense. An analysis of the investigator's interaction with the prosecutor and the investigating judge in the pre-trial investigation revealed many other shortcomings that need to be addressed immediately.

From the above it follows the need to adopt a special law, which should clearly regulate the status of the investigator, define key concepts, including the concept of procedural independence and procedural independence, which will reduce the negative impact on the investigator.

Keywords: *interaction of participants in criminal proceedings, investigator, prosecutor, the investigating judge, investigative and covert investigative actions; precautions.*

Постановка проблеми. Необхідність удосконалення правового регулювання забезпечення взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального провадження у наслідок динамічної зміни процесуального законодавства не втрачає своєї доктринальної, проектною законодавчої та іншої прикладної актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому аспекті публікації В.А. Осмолян[6], А. А. Рєви[7], О. М. Скрябіна[8], Л. Д. Удалової[9], О.О. Юхна[10] та ін., в т.ч. й спеціальне дисертаційне дослідження та інші публікації О.О. Кіпер[2; 3], в яких розкриваються різні аспекти взаємодії слідчого з прокурором та слідчим суддею у кримінальному судочинстві.

Невирішені раніше проблеми. У той же час системного дослідження даної проблеми в контексті чинного законодавства у вітчизняних фахових виданнях ще не здійснювалося.

Метою даної роботи є подальший розвиток, системний виклад та апробація у вітчизняному фаховому виданні авторського бачення взаємодії слідчого з прокурором та слідчим суддею у кримінальному судочинстві з тим, щоб започаткувати широку коректну наукову дискусію з цього приводу та розробити загальноприйнятні варіанти вирішення відповідних проблем.

Виклад основного матеріалу. Основні положення традиційного розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства зводяться до наступного. Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування є самостійним у своїй процесуальній діяльності, однак, дана самостійність обмежена випадками, коли його рішення мають потребу в отриманні рішення прокурора та дозволу слідчого судді[4]. На сьогоднішній день КПК України передбачає досить великий обсяг слідчих розшукових дій (далі - С(Р)Д), негласних слідчих розшукових дій (далі - НС(Р)Д), а також майже усі заходи забезпечення кримінального провадження (далі – ЗЗКП), включаючи запобіжні заходи, що потребують попередньої згоди прокурора та рішення слідчого судді. Деякі С(Р)Д, такі як освідування особи (ст. 241 КПК України) та ексгумація трупа (ст. 239 КПК України) проводяться лише за рішенням прокурора[4]. Контроль за вчиненням злочину як НС(Р)Д проводиться виключно за рішенням прокурора (ст. 246 КПК України)[4]. Крім того, всі найбільш принципові і визначальні рішення досудового розслідування приймається прокурором або за погодженням з ним, а саме: повідомлення про підозру, його зміна, продовження строків досудового розслідування,

зупинення досудового розслідування, відкриття матеріалів іншій стороні, закриття кримінального провадження, затвердження обвинувального акту або клопотань про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру (далі – ПЗМХ, ПЗВХ)[4].

Таке звуження повноважень слідчого та обмеження його самостійності у прийнятті процесуальних рішень вимагає від нього ефективної взаємодії із прокурором та слідчим суддею, задля всебічного, повного, швидкого розслідування кримінального правопорушення. Ефективна внутрішня взаємодія органів досудового розслідування, прокурора та слідчого судді є важливою запорукою успішного виконання завдань кримінального провадження. Адже саме слідчий та прокурор є основними суб'єктами кримінального переслідування, а слідчий суддя є суб'єктом, на якого покладено функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, тому разом вони покликані забезпечити захист від кримінальних правопорушень, охорону прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування.

Нажаль у новому КПК України такого терміну як «взаємодія» немає. Але, оскільки на законодавчому рівні встановлено кілька суб'єктів сторони обвинувачення, які мають спільну мету своєї діяльності під час досудового розслідування, то інститут «взаємодії» на стадії досудового розслідування існує і виступає важливою гарантією того, що постановленої мети буде досягнуто, а суб'єкти кримінального переслідування своїми спільними діями цьому сприятимуть.

Л. М. Лобойко також зазначає, що взаємодія суб'єктів досудового розслідування є заснованою на вимогах закону, узгодженою з метою, місцем та часом, спільною діяльністю незалежних суб'єктів кримінального переслідування, спрямованою на вирішення завдань кримінального судочинства. Єдині цілі досягаються узгодженими діями цих суб'єктів із використанням притаманних для кожного з них методів та засобів [5, с. 100].

Таким чином, суб'єкти досудового розслідування у своїй діяльності обов'язково взаємодіють між собою, а тому й інститут

взаємодії під час кримінального провадження існує і має дуже важливе значення.

Важливим аспектом взаємодії за КПК України є необхідність визначення початку її перебігу, дотримання якого свідчитиме про законність такої спільної діяльності прокурора та слідчого. За загальним правилом вона починається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, оскільки здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, установлену законом (ст. 214 КПК України)[4]. Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 214 КПК України, слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє прокурора про початок розслідування, підставу для початку розслідування та інші відомості[4]. Тобто, законодавець визначив момент, з якого може починатися взаємодія між ними.

Однією з проблем механізму взаємодії слідчого з прокурором є те, що законодавець не завжди чітко визначає форму та порядок такої взаємодії. Також взаємодія між прокурором та слідчим повинна відбуватися в певних рамках, оскільки триває в рамках кримінального провадження, яке повинно відповідати загальним засадам кримінального судочинства[6, с. 108], що передбачені ст. 7 КПК України [4].

Стислий розгляд особливостей механізму взаємодії слідчого із прокурором щодо отримання слідчим рішення та погодження прокурора щодо проведення окремих слідчих дій, заходів забезпечення та інші може бути зведений до наступного.

Для того, щоб провести такі С(Р)Д як освідування, огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією, контроль за вчиненням злочину, слідчому необхідно отримати постанову прокурора. Сам механізм отримання такого рішення в КПК України не передбачений. На практиці слідчий складає проект постанови прокурора і йде до прокурора переконувати останнього у необхідності цієї слідчої дії та отримати підпис. Тим самим виконує роботу прокурора. Доцільніше було б врегулювати порядок офіційного отримання дозволу прокурора на проведення зазначених С(Р)Д, який би усував можливість такої негативної практики. Це могло б виглядати наступним чином: слідчий звертається із клопотанням про

проведення відповідної С(Р)Д до прокурора, який невідкладно або протягом доби повинен його вирішити та винести відповідну постанову. Також перебачити механізм оскарження постанови про відмову прокурора у задоволенні клопотання слідчого до прокурора вищого рівня через керівника органу досудового розслідування [2, с. 173].

Для отримання дозволу слідчого судді на проведення таких С(Р)Д як обшук, огляд житла або іншого володіння особи, слідчий експеримент у житлі або іншому володінні особи, допит свідка, потерпілого в порядку ст. 225 КПК України, а також у разі проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді у невідкладних випадках (ст. 233 КПК України), слідчий повинен звернутися із відповідним клопотанням до прокурора для отримання погодження, а потім разом з прокурором подати його на розгляд до слідчого судді, який розглядає їх в порядку ст. 234 КПК України[4].

Частина 4 ст. 234 КПК України передбачає, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора[4], тобто, буквально – одного з цих суб'єктів. Але на практиці це можливо лише за участі прокурора, або слідчого з прокурором, оскільки, як стверджують судді, слідчий не уповноважений підтримувати клопотання самотійно в суді. Тому з метою усунення невірної тлумачення норм КПК України цей недолік також вимагає уточнення [8, с. 161].

Для примусового залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи КПК України також передбачає отримання ухвали слідчого судді (ч. 3 ст. 242 КПК України)[4], але зовсім не регламентує порядок його отримання, навіть за аналогією з обшуком. Клопотання про проведення стаціонарної психіатричної експертизи розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу, виходячи з положень ст. 509 КПК України[4]. У цьому аспекті заслуговує на увагу думка О.О. Кіпера, що оскільки примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи за КПК України є слідчою дією, то і порядок отримання ухвали слідчого судді на це повинен бути за аналогією

із слідчими діями, наприклад, обшуком[3, с. 115].

Схожий механізм взаємодії слідчого, прокурора та слідчого судді при отриманні дозволу слідчого судді на проведення НС(Р)Д, але дозвіл надає вже слідчий суддя апеляційного суду (ст. 247 КПК України)[4]. Слідчий звертається з відповідним клопотанням, погодженого з прокурором (ст. 246 КПК України), до слідчого судді, який зобов'язаний розглянути його протягом шести годин з моменту його отримання. Розгляд клопотання здійснюється за участю особи, яка подала клопотання (ст. 248 КПК України)[4]. Це обов'язково прокурор, оскільки він повинен підтримувати клопотання та зазвичай слідчий, оскільки він ініціював це клопотання та може, як ніхто, обґрунтувати перед слідчим суддею підстави проведення НС(Р)Д. Крім того, у слідчого судді можуть виникнути питання до слідчого по суті клопотання, без відповіді на які, він не зможе його правильно вирішити [7, с. 144-145].

Для застосування більшості ЗЗКП слідчий також повинен взаємодіяти із прокурором та слідчим суддею. Позитивним є те, що новий КПК України достатньо детально регламентує порядок їх застосування, при чому не за аналогією, а щодо кожного виду окремо, враховуючи особливості їх застосування. Проаналізувавши всі процесуальні порядки застосування ЗЗКП у КПК України можна виділити наступний загальний механізм взаємодії: при виникненні необхідності та відповідних підстав для застосування ЗЗКП, слідчий звертається з відповідним клопотанням до прокурора для його погодження, яке після цього подається на розгляд до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. В більшості випадків розгляд здійснюється за участі слідчого, прокурора, оскільки для задоволення відповідного клопотання, вони повинні довести перед слідчим суддею, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування ЗЗКП;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права

і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України)[4].

Схожий механізм взаємодії КПК України передбачив і для застосування запобіжних заходів: клопотання слідчого, погоджене з прокурором, або прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування (ст. ст. 176, 184 КПК України)[4]. Проте КПК України чомусь не передбачив участі слідчого у розгляді цього клопотання (ст. 193 КПК України)[4], хоча можливо це і виправдано, і слідчий в цей час буде займатися своїм основним завданням – розслідуванням. Але на практиці слідчі в більшості випадків приймають участь у розгляді такого клопотання і разом з прокурором підтримують ці клопотання.

Оскільки рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором (ч. 5 ст. 217 КПК України)[4], то слідчий, у випадку наявності відповідних підстав, повинен ініціювати це питання перед останнім. Знову ж таки КПК України не передбачив порядку взаємодії слідчого з прокурором у цьому питанні, тому було б доречно передбачити механізм взаємодії шляхом подання слідчим відповідного клопотання до прокурора та передбачити певний строк його розгляду [10, с. 52].

Ще одне процесуальне рішення, яке слідчий приймає за погодженням із прокурором – це повідомлення про підозру (ст. 277 КПК України)[4]. Також у випадку необхідності зміни раніше повідомленої підозри або виникнення підстав для повідомлення про нову підозру, слідчий зобов'язаний виконати це у загальному порядку, передбаченому ст. 278 КПК України[4]. При цьому, якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або замінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор (ст. 279 КПК України)[4].

Слідчому необхідно взаємодіяти і з керівниками прокуратур. Виключно керівник прокуратури уповноважений на продовження строків досудового розслідування (ст. 294 КПК України)[4]. Продовження строку досудового

розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого до відповідного прокурора, а саме: 1) до керівника окружної прокуратури, якщо необхідно продовжити строк до трьох місяців; 2) до керівника обласної прокуратури або його першого заступника чи заступника, якщо необхідно продовжити строк до шести місяців; 3) до Генерального прокурора чи його заступника, якщо необхідно продовжити строк до дванадцяти місяців [7, с. 155].

До того ж, щоб зупинити досудове розслідування слідчому також необхідно погодити постанову з прокурором (ч. 4 ст. 280 КПК України)[4]. Отже, за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 280 КПК України[4], слідчий складає вмотивовану постанову, погоджує її з прокурором, про що вносить відповідні відомості до ЄРДР.

У літературі наголошувалося [9, с. 93] на тому, що слідчий, за дорученням прокурора, зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування ПЗМХ чи ПЗВХ, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Також слідчий за дорученням прокурора зобов'язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом'якшенню покарання (ст. 290 КПК України) [4].

Крім того, про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів слідчий, за дорученням прокурора, повідомляє потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, цивільного позивача, його представника або законного представника, цивільного відповідача, його представника, після чого останні мають право ознайомитись з ними за правилами ст. 290 КПК України[4]. Проте цей механізм взаємодії слідчого із прокурором у КПК України знов не чітко врегульований. Так, у ч. 2 ст. 290 КПК України не конкретизовано те, що доручення повинно бути письмовим[4], тому іноді може виникати неоднозначне

тлумачення цієї норм. На практиці зазвичай слідчий здійснює відкриття матеріалів досудового розслідування на підставі усного доручення прокурора або без такого доручення взагалі. Це є порушенням процесуального закону, яке може призвести до порушення права учасників кримінального провадження [1, с. 245].

Таке доручення прокурор повинен дати обов'язково у письмовій формі. Цей висновок випливає з аналізу норм КПК України. Виходячи із положень ст. 36 КПК України[4], доручення прокурора – це процесуальний акт, який скеровує хід досудового розслідування і його результати. За загальним правилом доручення прокурора органам досудового розслідування, надані у порядку, передбаченому законом, є для цих органів обов'язковими. Кожне доручення прокурора, яких би питань воно не стосувалося, має бути законним та обґрунтованим. А перевірити це можливо лише якщо воно викладене у письмовій формі. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 40 КПК України, керівник органу досудового розслідування та слідчий зобов'язані виконувати доручення і вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі[4].

Отже, доручення прокурора щодо відкриття матеріалів досудового розслідування надане у письмовій формі забезпечить те, що слідчий буде діяти у межах вказівок прокурора відповідно до норм КПК (ст. 290 КПК України)[4], він матиме підтвердження своїх повноважень на здійснення процесуальних дій, які йому доручає прокурор, що в свою чергу, не давало б приводів для постановки питання про недопустимість доказів, отриманих під час досудового розслідування.

Також слідчому необхідно взаємодіяти з прокурором при закритті кримінального провадження з тих підстав, за яких згідно КПК України рішення приймає виключно прокурор (ч. 4 ст. 284 КПК України)[4]. У таких випадках за наявності відповідних підстав для закриття провадження, слідчий повинен поставити це питання на розгляд прокурору.

Підсумковим етапом взаємодії слідчого з прокурором на етапі досудового розслідування є подання слідчим на затвердження прокурору, складеного ним обвинувального акту або клопотань про застосування ПЗМХ, ПЗВХ. КПК

України не передбачає повноважень прокурора щодо варіантів його рішень на цьому етапі, лише зазначив що він їх або затверджує, або складає нові, зокрема якщо він не погодиться з рішеннями, що були складені слідчим (ч. 1 ст. 291 КПК України)[4]. Прокурор повинен перевірити відповідність обвинувального акту вимогами чинного законодавства, а також перевірити повноту та всебічність проведеного досудового розслідування. І за результатами такої перевірки, хоча це й прямо не передбачено КПК України, прокурор може також повернути обвинувальний акт і матеріали досудового розслідування слідчому із вказівками провести ті чи інші слідчі дії чи закрити кримінальне провадження за наявності підстав, передбачених КПК України [6, с. 108].

Водночас окремим кримінальним процесуальним елементом, який мав би балансувати процесуальну незалежність і самостійність слідчого та процесуальну функцію нагляду прокурора в кримінальному провадженні, є процедура оскарження рішень прокурора. Зокрема, з даного приводу в положенні ч. 3 ст. 40 КПК України передбачено, що у випадках відмови прокурора в погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування ЗЗКП, проведення С(Р)Д чи НС(Р)Д слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє в його погодженні[4]. Але наведені приписи у своєму формулюванні викликають декілька питань після аналізу. Так, залишається незрозумілим потреба в попередньому вивченні керівником органу досудового розслідування заперечень проти відмови прокурора у здійсненні процесуальних дій (хоча вказані положення містять вичерпний порядок рішень, які може оскаржити слідчий). Саме формулювання ч. 3 ст. 40 КПК України «після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань» [4] уже вказує на якусь недовіру до слідчого, його апріорі неможливість здійснювати відповідно до закону швидке, повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування. У цьому випадку законодавець надає більшу довіру керівникові органу

досудового розслідування, який мав би, виходячи з обґрунтованості та необхідності, розпочати процедуру оскарження рішення прокурора. Проте слід підкреслити, що саме слідчий безпосередньо збирає інформацію, що має значення для кримінального провадження, оцінює її з точки зору достатності та достовірності, встановлює можливі форми її зберігання для подальшої фіксації з метою використання як доказ. Натомість керівник органу досудового розслідування в більшій своїй частині здійснює адміністративні функції щодо організації роботи слідчого підрозділу, а в деяких випадках – і в інших підрозділів, зокрема як це буває в органах Національної поліції, де керівник органу досудового розслідування є заступником начальника відділка поліції [10, с. 121].

У даному ракурсі слід зауважити, що системний аналіз положень чинного КПК України наочно свідчить про дещо завищену довіру до органів прокуратури, що впливає з кола над широкими повноважень прокурора під час проведення досудового слідства. При цьому чомусь законодавець не враховує можливість схильності прокурора до впливу негативних явищ людського суспільства: корупції, політичного тиску та власних інтересів, які притаманні кожному. Саме тому, з нашої точки зору, не є ефективним здійснювати концентрацію широкіх повноважень «в руках» одного суб'єкта кримінального провадження та обмежувати незалежність і самостійність іншого, як ми спостерігаємо у випадку зі слідчим.

Також багато сумнівів щодо об'єктивності викликає той факт, що оскарження рішення прокурора розглядає прокурор вищого рівня, оскільки здебільшого останній є зацікавленою особою, котра не завжди хоче зіпсувати статистику роботи відомства, де він працює, тим самим висвітлити себе як такого, що допускає прогалини контролю у підконтрольних йому працівників.

Проаналізувавши відповідні положення, можна констатувати той факт, що законодавець розширив право слідчого на оскарження рішень прокурора, разом із тим встановивши не досить ефективні процедури такого оскарження. Свідченням цього є приписи ч. 3 ст. 312 КПК України, де зазначено, що оскарження слідчим

рішень, дій чи бездіяльності прокурора не зупиняє їх виконання[4]. Натомість відповідні положення КПК України зобов'язують слідчого виконати доручення прокурора, навіть якщо їх виконання може зашкодити досягненню завдань кримінального провадження.

З викладеного випливає необхідність прийняття спеціального закону, в якому мав би чітко регламентуватися статус слідчого, визначатися ключові поняття, які наразі мають визначення лише в науковій літературі, в тому числі і поняття процесуальної незалежності та процесуальної самостійності, що зменшить негативний вплив на слідчого. При цьому слід зазначити, що прийняття окремого закону, який буде визначати кримінальний процесуальний статус слідчого як суб'єкта кримінального провадження в повній мірі не вирішить питання незалежності та самостійності здійснення слідчим досудового розслідування. Пояснюється це тим, що в положеннях чинного КПК України спрямованих на процедуру реалізації засобів доказування та прийняття ключових процесуальних рішень, «останнє слово» має прокурор. З нашої точки зору, це видається не зовсім логічним кроком законодавця, оскільки окрім правових питань реалізації завдань кримінального провадження, відповідні положення створюють низку корупційних ризиків, адже законодавець наділив прокурора практично необмеженими повноваженнями стосовно впливу на слідчого та на сам процес досудового розслідування.

Висновки. Підсумовуючи виклад традиційного розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального провадження треба констатувати, що звуження повноважень слідчого та обмеження його самостійності у прийнятті процесуальних рішень вимагає від нього ефективної взаємодії з прокурором та слідчим суддею, задля всебічного, повного, швидкого розслідування кримінального правопорушення. Аналіз взаємодії слідчого з прокурором та слідчим суддею на досудовому розслідуванні показав багато недоліків, які вимагають негайного усунення. Однією з проблем механізму взаємодії є те, що законодавець не завжди чітко визначає форму та порядок такої взаємодії.

Список використаних джерел:

1. Капліна О. В, Шило О. Г. Кримінальний процес: підручник. Харків, 2018. 584 с.
2. Кіпер О. О. Механізм взаємодії слідчого з прокурором: недоліки та шляхи вдосконалення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 1. С. 169-173.
3. Кіпер О.О. Процесуальна самостійність слідчого як гарантія всебічного, повного й неупередженого розслідування у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук; спец. 12.00.09. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. 228 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 1684-IX від 15 липня 2021 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
5. Лобойко Л. М. Теоретична оцінка основних положень загальної частини проекту КПК України. *Питання реформування кримінального судочинства*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 2005. С. 93-107.
6. Осмолян В. А. Статус слідчого за Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 р. та Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. *Університетські наукові записки*. 2013. № 1. С. 102-109.
7. Рева А.А. Функції слідчого у кримінальному провадженні: теоретико-правовий аналіз. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2014. № 1. С. 144-151.
8. Скрябін О.М. Процесуальна незалежність слідчого: проблеми теорії та практики. *Вісник Запорізького національного університету*. 2014. № 3. С. 153-161.
9. Удалова Л.Д. Начальник слідчого відділу як суб'єкт кримінально-процесуального доказування. Київ: Скіф. 2013. 136 с.
10. Юхно О.О. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навч. посібник. Харків, 2017. 152 с.

References:

1. Kaplina O. V, Shylo O. H. Kryminalnyi protses: pidruchnyk. Kharkiv, 2018. 584 s.
2. Kiper O. O. Mekhanizm vzaiemodii slidchoho z prokurorom: nedoliky ta shliakhy vdoskonalennia. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2017. № 1. S. 169-173.
3. Kiper O.O. Protseualna samostiinist slidchoho yak harantiia vsebichnoho, povnoho y neuperedzhenoho rozsliduvannia u kryminalnomu provadzhenni: dys. ... kand. yuryd. nauk; spets. 12.00.09. Natsionalnyi universytet "Odeska yurydychna akademiia." Odesa, 2017. 228 s.
4. Kryminalnyi protseualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 1684-IX vid 15 lypnia 2021 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
5. Loboiko L. M. Teoretychna otsinka osnovnykh polozhen zahalnoi chastyny proektu KPK Ukrainy. *Pytannia reformuvannia kryminalnoho sudochynstva*: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Donetsk, 2005. S. 93-107.
6. Osmolian V. A. Status slidchoho za Kryminalno-protseualnym kodeksom Ukrainy 1960 r. ta Kryminalnym protseualnym kodeksom Ukrainy 2012 r. *Universytetski naukovyi zapysky*. 2013. № 1. S. 102-109.
7. Reva A. A. Funktsii slidchoho u kryminalnomu provadzhenni: teoretyko-pravovyi analiz. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2014. № 1. S. 144-151.
8. Skriabin O. M. Protseualna nezalezhnist slidchoho: problemy teorii ta praktyky. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu*. 2014. № 3. S. 153-161.
9. Udalova L. D. Nachalnyk slidchoho viddilu yak sub'iekt kryminalno-protseualnoho dokazuvannia. Kyiv: Skif. 2013. 136 s.
10. Yukhno O. O. Vzaiemodiia slidchoho z inshymy orhanamy i pidrozdilamy pry rozkrytti ta rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen: navch. posibnyk. Kharkiv, 2017. 152 s.